

DIFICULDADES NO MANEJO CLÍNICO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE

Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Giovana Alves Souza¹, Gabriela D'Almeida Lins¹, Luísa Macedo Rodrigues¹, Sophia Garcia Silva¹, Erla Lino Ferreira de Carvalho¹

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas representam importante causa de morbimortalidade infantil, associadas à insuficiência cardíaca pediátrica e internações recorrentes. Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, o manejo desses pacientes ainda é complexo, sobretudo em serviços de baixa complexidade. Limitações estruturais, escassez de profissionais capacitados e dificuldade de acesso a centros especializados comprometem o diagnóstico precoce, atrasam o tratamento e favorecem prognósticos desfavoráveis. Diante disso, o estudo teve como objetivo analisar os principais desafios relacionados ao manejo clínico das cardiopatias congênitas em serviços de baixa complexidade, enfatizando limitações diagnósticas, terapêuticas e estruturais que impactam os desfechos clínicos. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada na base PubMed. Foram utilizados os descritores (“congenital heart disease”) AND (“resource-limited settings” OR underserved) AND (“health care access” OR diagnosis) AND (challenges OR barriers). Dos vinte e um artigos identificados, cinco foram selecionados conforme critérios de relevância temática e adequação aos objetivos do estudo. **Resultados:** Os estudos evidenciaram fragilidades estruturais e assistenciais no manejo das cardiopatias congênitas. Entre os principais desafios destacaram-se o diagnóstico tardio, relacionado à ausência de triagem adequada, limitada disponibilidade de ecocardiografia pediátrica e insuficiente capacitação profissional para reconhecimento precoce dos sinais de gravidade. Além disso, observaram-se restrições terapêuticas, incluindo escassez de medicamentos, dificuldade de acesso ao suporte intensivo e demora no encaminhamento para centros especializados. Essas limitações estiveram associadas ao aumento das complicações clínicas, prolongamento das internações e elevação da mortalidade infantil. **Conclusões:** As cardiopatias congênitas constituem importante desafio para os serviços de baixa complexidade. Ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, fortalecer a capacitação profissional e otimizar os fluxos de referência e contrarreferência são medidas essenciais para reduzir a morbimortalidade pediátrica e melhorar a assistência à saúde infantil.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas; Assistência à saúde; Diagnóstico precoce